

YOSHLAR O‘RTASIDA ZO‘RLIK ISHLATIB SODIR QILINADIGAN TALON-TAROJ JINOYATLARINI BIR-BIRIDAN VA BOSHQA O‘XSHASH JINOYATLARDAN FARQLASH MASALALARI

Saliyev Otabek Ilxom o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876771>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar o‘rtasida zo‘rlilik ishlatib sodir qilinadigan talon-taroj jinoyatlarini bir-biridan va boshqa o‘xshash jinoyatlardan farqlash masalalari, yoshlar o‘rtasida kuchayib borayotgan jinoyatchilik turlari va ularni oldini olish mexanizmlari tushuntiriladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, tovlamachilik, aybsizlik prezumtsiyasi, bosqinchilik, jabrlanuvchi.

Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы разграничения насильственных разбойных преступлений среди молодежи между собой и других подобных преступлений, виды преступлений, участвовавших среди молодежи, и механизмы их профилактики.

Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Узбекистан, вымогательство, презумпция невиновности, вторжение, потерпевший.

Abstract. This article explains the issues of differentiating violent robbery crimes among young people from each other and other similar crimes, the types of crime that are increasing among young people, and the mechanisms of their prevention.

Keywords: Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, extortion, presumption of innocence, invasion, victim.

Jinoyat tarkiblarining tegishli elementlarini farqlash, shu jumladan, to‘g‘ri kvalifikatsiya qilish katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Birinchidan, bu adolatli jazoni ta‘minlaydi. Ikkinchidan, jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilish jinoyat huquqi prinsiplarini, eng avvalo, qonun ustuvorligini amalga oshirishning zaruriy shartidir.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (shuningdek boshqa ko‘plab mamlakatlarning jinoyat qonunlari) Maxsus qismining o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, ayrim turdagi jinoyatlar uchun javobgarlik normalari turli asoslarda o‘zaro bog‘liqdir. Ko‘pgina hollarda, ushbu bog‘lanish mazkur normalarning kodeksning qaysi bo‘limida yoki bobida joylashgan bo‘lishidan qat‘iy nazar mavjuddir. Deyarli har bir jinoyat kamida bitta turdosh tarkibiy qismga ega. Turli xil mezonlarga ko‘ra, ba‘zi jinoyat tarkiblari boshqa jinoyat tarkiblariga o‘xshash xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin.

Masalan, tovlamachilik O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining VI bo‘limi(jamoat tartibi va jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar)dan o‘rin olgan 247, 251 va 271-moddalarda, 164 va 166-moddalarda (o‘zgalar mulkini talon-taroj qilish) nazarda tutilgan jinoyatlar, shuningdek o‘zgalar mulkini talon-taroj qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jinoyatlardan tashqari, mulkka qarshi boshqa jinoyatlar bilan juda ko‘p o‘xshash jihatlarga egadir. Zo‘rlilik ishlatib gayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish (Jinoyat kodeksining 138-moddasi), odam o‘g‘irlash (137-modda), shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish (245-modda) ham tovlamachilik bilan o‘xshash tarkiblar hisoblanadi.

Bir-biriga o‘xshash jinoyat tarkiblari jinoyat obyektiga yoki subyektiga, shuningdek obyektiv yoki subyektiv tomonlariga qarab farq qilishi mumkin. Obyektiv belgilar jihatidan unga

o‘xshash harakatlardan tovlamachilikni ajratish, ayniqsa, qiyindir. Bunday jinoyatlar sirasiga bosqinchilik (Jinoyat kodeksining 164-moddasi) va talonchilik (166-moddaning 2-qismining “a” bandi) kiradi. A.L.Meleniyev tovlamachilikni o‘xshash tarkibli jinoyatlardan farqlashni jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning umumiy qoidalari yordamida amalga oshirishni taklif qiladi.

Bosqinchilik mol-mulkka qarshi eng xavfli jinoyatlardan biridir. U tovlamachilik bilan uzviy bog‘liqdir, shuning uchun bu jinoyatlarni farqlashda ko‘pincha xatolarga yo‘l qo‘yiladi. Tovlamachilik bilan bosqinchilikning umumiy xususiyatlari: tajovuzning ikki obyektining mavjudligi (mulk va shaxs), jinoiy tajovuz predmetining ko‘p hollarda mavjudligi, jinoyat obyektiv tomonining murakkabligi (qilmish kamida 2 harakatdan iborat bo‘ladi).

Talonchilikning ham bosqinchilikka o‘xshash xususiyatlarga mavjud. O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligida zo‘rlilik ishlatib sodir etiladigan talonchilik va bosqinchilik jinoyatni sodir etishda ishlatiladigan zo‘rlilikning darajasi bilan farqlanadi, bu ko‘pincha o‘zgalarning mol-mulkini noqonuniy tortib olish vositasi hisoblanadi. A.V.Tistikning ta’kidlashicha, bosqinchilikning ijtimoiy xavfi shundaki, bu murakkab jinoyat nafaqat mulkka tajovuz qilishni, balki mulkdorning shaxsi, uning hayoti va sog‘lig‘iga tajovuz qilishni ham o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunchiligiga binoan (Jinoyat kodeksining 164-moddasi) bosqinchilik - bu o‘zgalarning mol-mulkini talon-taroj qilish maqsadida hayot yoki sog‘liq uchun xavfli bo‘lgan zo‘rlilik ishlatish yoxud shunday zo‘rlilik ishlatish bilan qo‘rqitib sodir qilingan hujumdur.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999-yil 30-apreldagi 6-sonli “O‘zgalar mulkini o‘g‘rilik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon-taroj qilish jinoyat ishlari bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorida, shuningdek, jinoyat huquqi nazariyasida talonchilik va bosqinchilik jinoyatlarini farqlovchi belgi sifatida ushbu jinoyatlarni sodir etishda ishlatiladigan zo‘rlilikning xavflilik darajasi keltiriladi. Bu to‘g‘risida Jinoyat kodeksining 164 va 166-moddalari dispozitsiyalarining tahlili ham guvohlik beradi. Mazkur moddalarga ko‘ra, qonun chiqaruvchi zo‘rlilik ishlatib sodir etiladigan talonchilikni – xavfli bo‘lmagan zo‘rlilik bilan, bosqinchilikni esa – xavfli shakldagi zo‘rlilik bilan bog‘laydi.

Zo‘rlilik ishlatib sodir etiladigan talonchilik va bosqinchilikni yuqorida keltirilgan asosga ko‘ra ajratish turli darajadagi sudlarning qarorlarida ham kuzatilganini ko‘rishimiz mumkin. Shu o‘rinda to‘g‘ridan-to‘g‘ri amaliyotga murojaat qilamiz va jinoyat ishlarini sudlar tomonidan zo‘rlilik ishlatib sodir etiladigan talonchilik va bosqinchilik o‘rtasidagi farq bo‘yicha hal qilish jarayonida ko‘p tarqalgan tendensiyalarni aniqlaymiz.

Kvalifikatsiya qilish to‘g‘risidagi qarorlarning eng ko‘pida zo‘rlilik harakatlari natijasida salomatlikka zararning mavjudligi yoki yo‘qligi kabi asoslar mavjud.

Masalan, E.Xolmurodov Toshkent viloyat Chirchiq shahar Sh.Rashidov ko‘chasida joylashgan do‘kon oldidan avtomashinasida uyiga harakatlanib ketayotgan vaqtida Z.Nurmatovani to‘xtatib uni uyiga eltib qo‘yishni iltimos qilgan. Z.Nurmatova undan biron-bir yomonlik bo‘lishini kutmagan holda, uni mashinasining yo‘lovchi o‘rindig‘iga o‘tkazgan. U mashinada ketayotgan vaqtida orqa o‘rindiqa turgan ikki dona sumkani ko‘rib, sumka ichida tilla-taqinchoqlar borligiga ishonch xosil qilganidan so‘ng, egnidagi kurtkasining cho‘ntagidan oshxona pichog‘ini olib, Z.Nurmatovaga namoyish qilib, mashinani tinchroq joyga boshqarishini buyurgan. Z.Nurmatova undan pichog‘ini tortib olmoqchi bo‘lgan vaqtida, mazkur pichoq bilan Z.Nurmatovaning o‘ng qo‘l kaft soxasiga shikast yetkazgan, Z.Nurmatova pichoqdan olgan tan

jarohatidan qo‘rqib shu bilan birga E.Xolmurodov qo‘lidagi pichog‘i bilan Z.Nurmatovanning o‘ng qorin biqin qismiga tirab harakatni davom ettirishni buyurib, avtomashina orqa o‘rindig‘ida bo‘lgan Z.Nurmatovaga tegishli bo‘lgan sumka ichidagi xar-xil turdagi tilla-taqinchoqlarini talon-taroj yo‘li bilan egallagan.

Sud E.Xolmurodovning harakatlarini bosqinchilik deb kvalifikatsiya qilishni zarur deb topdi, chunki sud E.Xolmurodovning harakatlari sog‘liqqa zarar yetkazadigan zo‘rlik ishlatish deb hisobladi. Ko‘rib turganimizdek, sud o‘z qarorida zo‘rlik ishlatishning ma‘lum bir xavf darajasiga tegishli mezon - sog‘liq uchun zararning xavflilik darajasiga asoslangan.

Jabrlanuvchini erkinlikdan mahrum qilish yoki cheklash ham bu harakatlar jabrlanuvchini mulkni olib qo‘yishning oldini olish imkoniyatidan mahrum qilishga qaratilgan hollarda sog‘liq uchun xavfli bo‘lmagan zo‘rlik deb hisoblanib, talonchilik sifatida baholanishi mumkin.

Yuridik adabiyotlarda, zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilik yoki bosqinchilik kabi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda bir qator holatlarni: jinoyat joyi, vaqti, tajovuzkorlar soni, ular tahdid qilgan obyektlarning tabiati, tahdidga nisbatan jabrlanuvchining subyektiv tushunchasi va boshqalarni hisobga olgan holda qaror qabul qilish tavsiya etiladi.

Bu masalada Z.M.Chelyabova quyidagilarga diqqat qilishni taklif qiladi:

jabrlanuvchining tahdidga nisbatan subyektiv idrok etishiga;
aybdorning tahdidga nisbatan tushunchasiga.

Z.M.Chelyabova keyingi ishlarida agar aybdorning harakatlari zo‘rlikning xavflilik darajasini aniqlash imkonini bermasa, zo‘rlikni hayot va sog‘liq uchun xavfli bo‘lmagan zo‘rlik sifatida baholashni taklif qiladi. Olim bunda aybsizlik prezumsiyasidan, ya‘ni aybdorlikka oid barcha shubhalar gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining foydasiga hal qilinishi lozimligidan kelib chiqqan.

S.A.Eliseev va V.V.Veklenko bosqinchilik va zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilikni bitta jinoyat tarkibiga birlashtirish tarafdori bo‘lib, jinoyat qonunchiligi o‘zgalar mol-mulkini zo‘rlik ishlatib talon-taroj qilishning differentsiatsiyasi ishonchli, oqilona asoslarga ega emasligini ta‘kidlaydilar. V.V.Veklenko o‘g‘irlikni o‘zgalar mulkini yashirincha talon-taroj qilish, talonchilikni o‘zgalar mulkini ochiqdan ochiq talon-taroj, bosqinchilikni - o‘zgalar mulkini zo‘rlik ishlatib yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitib talon-taroj qilish sifatida belgilashni taklif qiladi. S.A.Yeliseev o‘zgalar mulkini zo‘rlik ishlatib yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitib talon-taroj qilish jinoyatning asosiy tarkibini tashkil etishini va talon-taroj paytida jabrlanuvchining sog‘ligiga o‘rtacha og‘ir yoki og‘ir ziyon yetkazilishi – bosqinchilikning kvalifikatsiyaviy turlari hisoblanishini ta‘kidlaydi.

S.A.Yeliseev i V.V. Veklenkoning pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlagan holda shuni ta‘kidlashimiz lozimki, bosqinchilik va zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilik o‘rtasidagi chegara juda shartlidir. Ushbu jinoyatlar faqatgina ishlatilgan zo‘rlikning xavflilik darajasi bilan farqlanadi. Mazkur masala yuzasidan o‘tkazilgan so‘rov natijalari shuni ko‘rsatdiki, respondentlarning 85 foizi bosqinchilik va zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilik jinoyatlari bir-biridan zo‘rlikning xavflilik darajasi(hayot yoki sog‘lik uchun xavli bo‘lgan yoki bo‘lmagan zo‘rlik)dan tashqari boshqa belgilarga ko‘ra ham farq qilmaydi deb hisoblaydi. O‘zganing mulkiga tajovuz qilayotgan shaxs o‘zi tomonidan ishlatilgan zo‘rlikning tabiati haqida deyarli o‘ylamaydi va sharoitga qarab harakat qiladi. Shu sababli Jinoyat kodeksida o‘zganing mol-mulkini zo‘rlik talon-taroj qilishning differentsiatsiyasi ishonchli, oqilona asoslarga ega emas deb hisoblaymiz. Bu esa amaliyotda bosqinchilik va zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilik jinoyatlarini bir-

biridan farqlashda ko‘plab qiyinchiliklarga sababchi bo‘ladi. Shularni inobatga olgan holda, bosqinchilik va zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilikni bir jinoyat tarkibiga birlashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Zo‘rlik ishlatib sodir qilinadigan talonchilik yoki bosqinchilikda zo‘rlik ishlatish yoki zo‘rlik ishlatish tahdidi boshqa birovning mol-mulkiga darhol egalik qilish yoki uni saqlash vositasi sifatida, tovlamachilikda esa aybdorning mol-mulk to‘g‘risidagi talablari zudlik bilan emas, aksincha, kelajakda bajarilishini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan qo‘rqitish vositasi sifatida ishlatiladi. Shuningdek, talonchilik va bosqinchilikda tazovuz qiluvchi jabrlanuvchida ayni paytda mavjud bo‘lgan mol-mulkni olib qo‘yishni ko‘zlaydi, tovlamachi esa jabrlanuvchiga mavjud bo‘lmagan, ammo kelajakda paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan mol-mulkni berishni talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, agar zo‘rlik ishlatib sodir qilinadigan talonchilik yoki bosqinchilikda zo‘ravonlik ishlatish qo‘rqitish mazmunini tashkil etsa, tovlamachilikda jinoyatchi tomonidan jabrlanuvchi nafaqat zo‘ravonlik ishlatish, balki shaxsga oid ma‘lumotlarni oshkor qilish va mol-mulkni yo‘q qilish bilan ham qo‘rqitilish ehtimoli mavjud.

Zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilik va bosqinchilikda ham jismoniy, ham ruhiy zo‘rlik ishlatilishi mumkin, tovlamachilikda esa qilmishni sodir yetishning asosiy usuli faqat ruhiy zo‘rlik bilan bog‘liq.

Qonun chiqaruvchi zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan talonchilikda ham, bosqinchilikda ham zo‘rlik darajasini belgilaydi. Biroq tovlamachilikda zo‘rlik ishlatish nuqtai-nazaridan zo‘rlik darajasi ko‘rsatilmagan bo‘lib, bu tovlamachilikda ham xavfli bo‘lmagan, ham xavfli zo‘rlik belgilari bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

Mazkur jinoyat tarkiblarining obyektiv tomonining o‘ziga xos xususiyatlari ro‘yxatini berib, N.A.Lopashenko quyidagilarni ta‘kidlaydi:

talonchilik - moddiy tarkibli talon-taroj jinoyatidir. Mol-mulkka egalik qilish bosqinchilik va tovlamachilikning majburiy belgilari qatoriga kirmaydi;

bosqinchilik va tovlamachilik - kesik tarkibli jinoyatlardir. Bosqinchilikda qilmish hayot yoki sog‘lik uchun xavfli bo‘lgan zo‘rlik yoki bunday zo‘rlik ishlatish tahdidi bilan bog‘liq hujumni o‘z ichiga oladi. Tovlamachilik — zo‘rlik ishlatish tahdidini o‘z ichiga olgan mol-mulkni topshirishga bo‘lgan talab hisoblanadi;

talonchilik va bosqinchilikda ishlatiladigan zo‘rlik turlarining xavflilik darajasi ajratib ko‘rsatilgan. Tovlamachilikda esa har qanday darajadagi zo‘rlik ishlatilishi mumkin.

aybdor o‘zganing mol-mulkni tortib oladigan vaqtdagi farq: talonchilik va bosqinchilikda - darhol, tovlamachilikda yesa - bir muncha vaqt o‘tgach;

zo‘rlik ishlatish tahdidini amalga oshirish mumkin bo‘lgan vaqtdagi farq.

Tovlamachilikda jismoniy zo‘rlik ham ishlatilishi mumkin, lekin u faqat ruhiy zo‘rlikni mustahkamlaydi, uni bekor qilmaydi.

Nazariyada bunday belgiga talab qilingan mulkni jabrlanuvchidan olib qo‘yish usuli deb qaraladi: tovlamachilikda jabrlanuvchining o‘zi talab qilingan mulkni jinoyatchiga topshiradi, talonchilik va bosqinchilikda esa mol-mulk aybdor shaxs tomonidan jabrlanuvchining egaligidan tortib olinadi.

Aybdor jabrlanuvchi mol-mulking bir qismini jinoyat vaqtida olib qo‘yib, yana boshqa qismini esa zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitib kelajakda berishni talab qilishi ham mumkin. Bunda jinoyatchining harakatlari zo‘rlik darajasiga qarab talonchilik yoki bosqinchilik hamda tovlamachilik deb hisoblanib, jinoyatlar majmui sifatida kvalifikatsiya qilinishi lozim.

Tovlamachilikni bosqinchilik va talonchilikdan farqlashda tovlamachilikda zoʻrlik ishlatish bilan qoʻrqitish mulkni zoʻrlik ishlatayotgan vaqtda emas, balki kelajakda koʻlga kiritishga qaratilishiga eʼtibor berish lozim. Agar qoʻrqitish amalda ishlatilsa, qilmish Jinoyat kodeksining tovlamachilik haqidagi moddasi bilan va asoslar boʻlganda qoʻrqitish amalga oshirilayotganda sodir etilgan harakat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi moddasi bilan ham tavsiflanishi lozim.

Oliy sud tomonidan tavsiya etilgan tovlamachilikning mazkur “kelajak” tabiati talonchilik, bosqinchilik va tovlamachilikning farqlovchi mezon sifatida eng katta eʼtirofga sazovordir. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham ushbu jinoyatlarni farqlashda shu xususiyatga tayanadi.

Amaliyotdan misol keltirsak. Fuqaro Madrimov fuqaro X.ning yuziga ikki marta zarba berib, yonidagi pullarini berishni talab qildi. Shundan keyin Madrimov pul berishni talab qilishda davom etdi, X. esa zoʻrlik qoʻllash harakatlari davom etishidan qoʻrqib, yonidagi barcha pullarni darhol Madrimovga topshirdi. Dastlabki tergov organlari mazkur qilmishni, bizning fikrimizcha notoʻgʻri tarzda, tovlamachilik deb kvalifikatsiya qilgan. Ushbu jinoyat ikkinchi instansiya sudida zoʻrlik ishlatib sodir etilgan talonchilik sifatida qayta kvalifikatsiya qilindi. Qayta kvalifikatsiyaga asos sifatida sud tovlamachilik holatida jinoyatchining maqsadi kelajakda kerakli mulkni olishga qaratilishini, talonchilik va bosqinchilikda esa zoʻrlik harakatlar sodir etilishi bilan bir vaqtda yoki zoʻrlik ishlatilgandan keyin darhol mol-mulk oʻlib qoʻyilishini keltirdi.

Bunday misollar bizni tovlamachilikning “kelajak” tabiati har doim ham bu jinoyatni aniq koʻrsatmaydi, degan xulosaga olib keldi, bu esa uni talonchilik va bosqinchilik bilan juda zaif farqlovchi xususiyatga aylantiradi.

Jinoyatchi jabrlanuvchining mol-mulkini yoʻq qilish yoki buzish bilan tahdid qilish, masalan, mashinani yoqib yuborishi va jabrlanuvchidan mol-mulkni zudlik bilan topshirishini talab qilsa ham yuqorida aytib oʻtilgan jinoyatlar oʻrtasidagi farqni aniqlashda muayyan qiyinchiliklar vujudga kelishi mumkin. V.A.Vladimirov va Yu.I.Lyapunov bu hakida shunday deydi: “Jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga qarashli mulkni nobud qilish bilan qoʻrqitish oʻz mazmuniga koʻra, kelajakka qaratilgan boʻlishi ham, zudlik bilan amalga oshirish xavfi mavjud boʻlishi ham mumkin. Qoʻrqitishning mazkur mazmuni tovlamachilikni sotsialistik mulkni talon-taroj qilish bilan bogʻlamaydi va shu bois u koʻrib chiqilayotgan jinoyat tarkibining belgilari doirasida koladi”.

Talonchilik jinoyati bironing mol-mulkini talon-taroj qilish (mulk shaklidan qatʼi nazar) yoki jabrlanuvchining hayoti va sogʻligʻi uchun xavfli boʻlmagan zoʻrlik ishlatishdir. Agar mol-mulkni talon-taroj qilish uchun ishlatilgan zoʻrlik hayot yoki sogʻliq uchun xavfli qilmish boʻlsa, bu qilmishni talonchilik deb tasniflash mumkin emas, bu holda u bosqinchilik deb hisoblanadi.

Talonchilik ham, bosqinchilik jinoyati ham - oʻzganing mol-mulkini oshkora talon-taroj qilishdir, ularning farqi qilmishning mohiyati va ishlatilgan zoʻrlikning xarakteri bilan belgilanadi. Talonchilik mol-mulkni ochiqchasiga tortib olish yoki hayot va sogʻliqqa tahdid solmaydigan zoʻrlik bilan amalga oshirilsa, bosqinchilikda qoʻllaniladigan zoʻrlik tajovuzkor va jabrlanuvchining qarshiligini sindirishga qaratiladi.

Talonchilikda ham, bosqinchilikda ham jismoniy zoʻrlik ishlatilmasdan, ruhiy zoʻrlik, yaʼni zoʻrlik ishlatish bilan qoʻrqitish ishlatilishi mumkin. Bosqinchilik paytida hayot yoki sogʻliq uchun xavf tugʻdiradigan zoʻrlik ishlatish bilan tahdid qilinsa, talonchilik paytida hayot va sogʻliq uchun xavfli boʻlmagan zoʻrlik bilan tahdid qilinadi.

Boskinchilik boshqa birovning mol-mulkini talon-taroj qilish maqsadida hayot yoki sog‘liq uchun xavfli bo‘lgan zo‘rluk ishlatishning o‘zi bilan jinoyat tugallangan deb hisoblanadigan, kesik tarkibli jinoyatdir. Ya’ni, boshqa birovning mol-mulki bosqinchi tomonidan tortib olinishi shart emas. Talonchilikda jinoyat sodir etgan shaxs mulkni egallab olgandan keyingina jinoyat tugallangan hisoblanadi.

O‘zganing mol-mulkini talon-taroj qilish jabrlanuvchi yoki boshqalar yo‘qligida yoxud ularning ko‘z o‘ngida, ularga sezdirmasdan, yashirincha sodir etilsa qilmish o‘g‘irlik deb kvalifikatsiya qilinadi. Agar jabrlanuvchi yoki boshqalar mol-mulk talon-taroj qilinayotganini ko‘rgan bo‘lsa-da, lekin aybdor hech kimga sezdirmasdan harakat qilyapman deb hisoblasa, bu qilmish talonchilik emas, aksincha o‘g‘irlik deb tavsiflanishi kerak.

O‘zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish bilan boshlangan, lekin jabrlanuvchi yoki boshqa shaxslar tomonidan sezib qolinganiga qaramasdan aybdor tomonidan mulkka egalik qilish maqsadida ularning hayoti va sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lmagan zo‘rluk ishlatib yoxud shunday zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitib qilingan harakatlar talonchilik deb, hujum qilib hayoti yoki sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lgan zo‘rluk ishlatganda yoxud shunday zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitganda esa bosqinchilik deb tavsiflanadi. Zo‘rluk ishlatish harakatlari aybdor tomonidan o‘zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilishi tugagandan keyin qo‘lga tushishdan qutilish maqsadida sodir etilgan bo‘lsa, bunday harakat talonchilik yoki bosqinchilik deb qaralmaydi. Zo‘rluk ishlatishning xususiyati va kelib chiqqan oqibatlariga qarab qilmishni o‘g‘irlik deb, boshqa jinoyatlarning belgilari bo‘lganda jinoyatlar majmui bo‘yicha tavsiflash lozim.

O‘zganing mol-mulkini talon-taroj qilish jinoyatchi tomonidan sodir bo‘layotgan hodisani tushunishi qobiliyatiga ega bo‘lmaganlar (misol uchun, yoshi kichik bolalar, aqli noraso shaxslar, spirtli ichimliklar yoxud narkotik moddalardan kuchli mast holatda bo‘lgan yoki uxlab yotgan shaxslar) ko‘z o‘ngida sodir etilsa, ushbu qilmish talonchilik emas, o‘zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish, ya’ni o‘g‘irlik deb tavsiflanishi lozim.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги 6-сонли “Ўзгалар мулкани ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 27 февралдаги 3-сонли “Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги 11-сонли “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида”ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz.
6. П.Бакунов. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган талон-торож жиноятлари. Монография.

- Масъул муҳаррир: ю.ф.н., доц. М.Усмоналиев. -Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. 332 бет.
7. И.Р.Астанов. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ва уларни тергов қилишнинг ўзига хос жихатлари: ўқув қўлланма.-Т. ТДЮУ, 2015. - 140 б.
 8. Усмоналиев М., Бакунов П. Талончилик учун жавобгарликни либераллаштириш муаммолари: Магистрантлар у-н ўқув қўлланма/ Усмоналиев М., Бакунов П.; ТДЮИ; Масъул муҳаррир: М.Х.Рустамбоев. - Т.: ТДЮИ, 2007.- 44 б.